

УДК 502/504

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Бариева Е.Ф.

Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт» (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
e-mail: EFBarieva@sevsu.ru

Аннотация. В статье описано исследование проблемы негативного воздействия на окружающую среду, которая давно стала актуальной проблемой во всех странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Отмечено, что в нашей стране достаточно много проблем связано с выбросами опасных веществ заводами и прочими промышленными предприятиями. Элементом научной новизны является проведенный анализ воздействия на окружающую среду от промышленных предприятий Уральского Федерального округа и предприятий Республики Беларусь, произведен экономический расчёт ущерба и предложены меры по снижению данного ущерба в будущем.

Ключевые слова: выбросы, стоимость, загрязнение, вред, окружающая среда, предприятия, исследование.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование проблемы выбросов от крупных промышленных гигантов не ново, но ежегодного публикуемая статистика в данной сфере говорит о том, что данная проблема растёт с ростом экономики, так как предприятия в обход нормативных и законодательных инициатив продолжают наносить непоправимый ущерб окружающей среде. Данной проблематике посвящено достаточное количество научных статей [9-12]. Данная статья является их логическим продолжением и позволяет углубиться в проблему в отдельно взятых регионах.

Целью данной работы является исследование проблемы негативного воздействия на окружающую среду и оценка ущерба выбросов в атмосферу в Уральском Федеральном округе России и в Республике Беларусь.

На основании выбранной цели возникают следующие задачи:

- сбор данных о предприятиях, наносящих больший ущерб для окружающей среды Уральского Федерального округа и Республики Беларусь;
- сравнение экологической обстановки в Уральском Федеральном округе и Республике Беларусь и предложение мер воздействия на данную проблему.

С каждым годом число выбросов в атмосферу и в окружающую среду неуклонно растёт. Актуальность решения этой проблемы, как никогда важна, ведь здоровье человека напрямую зависит от места его проживания. Для того чтобы люди понимали масштаб проблемы и было проведено исследование оценки ущерба окружающей среды и выдвинуты пути решения этой проблемы.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования будет влияние выбросов промышленных предприятий Уральского Федерального округа России и Республики Беларусь на окружающую среду. Предметом данной работы будут выступать выбросы предприятий. На основании исследования разных источников был выбран статистический метод оценки риска. Он позволит с наибольшей точностью оценить степень влияния на окружающую среду и уровень ущерба выбросов промышленных предприятий в атмосферу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для оценки годового ущерба от выбросов загрязнений в атмосферу была выбрана формула [1]:

$$Y = y \cdot b \cdot f \cdot M$$

Для расчетов необходимо выполнить следующие шаги:

1) Определить стоимость единицы загрязнения (коэффициент y). Для этого необходимо провести анализ рынка и определить рыночную стоимость единицы загрязнения. Стоимость может быть различной для разных типов загрязнений (например, для выбросов серы, оксидов азота и т.д.) [2].

2) Определить количество выбросов (коэффициент M) по годам. Для этого необходимо провести мониторинг выбросов на предприятии и определить общий объем выбросов за год. Данные для данного коэффициента были взяты из экологических отчетов исследуемых предприятий.

3) Определить концентрацию загрязнений в атмосфере (коэффициент f). Для этого необходимо провести мониторинг качества воздуха в регионе и определить среднюю концентрацию загрязнений в атмосфере за год. Для этого с помощью отчетов об экологической безопасности, находящихся в открытом доступе, были собраны необходимые данные.

4) Определить экологический коэффициент (коэффициент b). Этот коэффициент может быть определен на основе экспертных оценок или результатов научных исследований. Он учитывает воздействие загрязнений на окружающую среду и длительность их воздействия.

5) Подставить значения коэффициентов y , b , f и M в формулу и вычислить годовой ущерб от выбросов загрязнений в атмосферу.

Для анализа было выбрано по три предприятия из Уральского Федерального округа и из Республики Беларусь. Были выбраны одни из самых крупных промышленных заводов: Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), Уральский комбинат “Электрохимприбор” (ЭХП), Уральский электромеханический завод (УЭМЗ), Белорусский электромеханический завод “Агат”, Гомельский химический завод (ГМЗ) и предприятие “Беларуськалий”.

Первыми были рассмотрены предприятия, относящиеся к Уральскому Федеральному округу. Все данные из расчетов отображены в виде таблиц, представленных ниже.

Таблица 1.
Данные выбросов и коэффициентов для УЭХК за 5 лет [3]

Выбросы	год					y	b	f
	2020	2021	2022	2023	2024			
Диоксид серы	0,438	0,141	0,141	0,134	0,096	45,4	30	3,27
Оксид углерода	16,453	0,157	0,157	0,151	0,144	1,60	30	3,27
Оксид азота	1,931	0,327	0,327	0,326	0,244	93,5	30	3,27
Летучие органические соединения	14,104	10,045	10,045	9,723	9,736	3048	30	3,27
Альфа-активные радионуклиды	0,087	0,079	0,073	0,065	0,062	1488,2	30	3,27
ИТОГО	33,013	10,749	10,743	10,399	10,282	4676,7	150	16,35

Таблица 2.
Расчеты цены выбросов для УЭХК в рублях за 5 лет

выбросы	год					Итого, руб
	2020	2021	2022	2023	2024	
Диоксид серы	1950,7381	627,97734	627,97734	596,80116	427,55904	4231,053
Оксид углерода	2582,4629	24,64272	24,64272	23,70096	22,60224	2678,05152
Оксид азота	17711,808	2999,3585	2999,3585	2990,1861	2238,0534	28938,76425
Летучие органические соединения	4217220,1	3003543,4	3003543,4	2907262,6	2911149,7	16042719,15
Альфа-активные радионуклиды	12701,341	11533,401	10657,447	9489,5073	9051,53	53433,22572
ИТОГО	4252166,5	3018728,8	3017852,8	2920362,8	2922889,4	16132000,24

Таблица 3.
Данные выбросов и коэффициентов для ЭХП за 5 лет [4]

Выбросы	год					y	b	f
	2020	2021	2022	2023	2024			
Оксид азота	222,013	203,809	199,62	154,29	179	93,5	30	3,27
Диоксид серы	3,461	0,7	1,24	1,25	4,87	45,4	30	3,27
Оксид углерода	271,663	294,565	301,84	223,748	250	1,6	30	3,27
Оксид железа	9,345	9,498	14,57	0,456	10,46	25,3	30	3,27
ИТОГО	506,482	508,572	517,27	389,744	444,33	165,8	120	13,08

Таблица 4.
Расчеты цены выбросов для ЭХП в рублях за 5 лет

Выбросы	год					Итого, руб
	2020	2021	2022	2023	2024	
Оксид азота	2036380,9	1869407,5	1830984,5	1415201,9	1641850,7	8793825,46
Диоксид серы	15414,394	3117,618	5522,6376	5567,175	21689,714	51311,53854
Оксид углерода	42640,224	46234,922	47376,806	35119,486	39240	210611,4394
Оксид железа	23193,636	23573,371	36161,72	25951,06	25960,988	134840,775
ИТОГО	2117629,2	1942333,4	1920045,7	1481839,6	1728741,4	9190589,213

Таблица 5.
Данные выбросов и коэффициентов для УЭМЗ за 5 лет [5]

Выбросы	год					y	b	f
	2020	2021	2022	2023	2024			
Оксид углерода	97,173	49,192	45,779	46,29	46,835	1,6	30	3,27
Диоксид серы	1,879	0,399	0,343	0,309	0,383	45,4	30	3,27
Оксид азота	30,071	30,071	30,071	30,071	30,06	93,5	30	3,27
Летучие органические соединения	12,084	12,037	18,263	12,058	12,834	3048	30	3,27
Углеводороды	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	108	30	3,27
ИТОГО	141,208	91,7	94,457	88,729	90,113	3296,5	150	16,35

Таблица 6.
Расчеты цены выбросов для УЭМЗ в рублях за 5 лет

выбросы	Год					Итого, руб
	2020	2021	2022	2023	2024	
Оксид углерода	15252,274	7721,1763	7185,4718	7265,6784	7351,2216	44775,82224
Диоксид серы	8368,5775	1777,0423	1527,6328	1376,2057	1705,7824	14755,24062
Оксид азота	275821,74	275821,74	275821,74	275821,74	275720,84	1379007,788
Летучие органические соединения	3613222,3	3599168,9	5460797,7	3605448,1	3837478,9	20116116,03
Углеводороды	10,5948	10,5948	10,5948	10,5948	10,5948	52,974
ИТОГО	3912675,5	3884499,5	5745343,2	3889922,3	4122267,4	21554707,85

На основе данных из таблиц 2, 4 и 6, была построена диаграмма процентного соотношения ущерба окружающей среде предприятиями Уральского Федерального округа (рисунок 1).

Процентное соотношение ущерба уральских предприятий за 5 лет

Рис.1. Процентное соотношение ущерба от предприятий Уральского Федерального округа за 5 лет

Далее представлены данные расчетов в таблицах 7-12 по предприятиям Республики Беларусь.

Таблица 7.
Данные выбросов и коэффициентов для «АГАТ» за 5 лет [6]

Выбросы	год					у	b	f
	2020	2021	2022	2023	2024			
Оксид углерода	97,64	49,82	46,21	46,36	47,30	1,60	30,00	3,27
Диоксид серы	2,47	1,19	1,02	0,68	0,91	45,40	30,00	3,27
Оксид азота	31,02	30,27	30,19	30,18	30,53	93,50	30,00	3,27
Летучие органические соединения	12,30	12,81	18,62	12,11	13,77	3048,00	30,00	3,27
Углеводороды	0,01	0,61	0,63	0,65	0,90	108,00	30,00	3,27
ИТОГО	143,44	94,70	96,67	89,97	93,41	3296,50	150,00	16,35

Таблица 8.
Расчеты цены выбросов для «АГАТ» в рублях за 5 лет

выбросы	год					Итого,
	2020	2021	2022	2023	2024	
Оксид углерода	15324,95	7819,32	7252,74	7276,55	7423,61	45097,18
Диоксид серы	11004,44	5317,75	4554,12	3018,66	4048,79	27943,75
Оксид азота	284564,28	277656,10	276884,24	276790,65	280032,42	1395927,6
Летучие органические соединения	3677756,18	3830495,02	5568075,28	3620774,44	4118235,2	20815336
Углеводороды	126,10	6434,58	6657,65	6886,96	9531,57	29636,86
ИТОГО	3988775,95	4127722,76	5863424,03	3914747,26	4419271,6	22313941

Таблица 9.
Данные выбросов и коэффициентов для ГХЗ за 5 лет [7]

выбросы	год					у	b	f
	2020	2021	2022	2023	2024			
Оксид углерода	174,533	175,213	171,52	169,456	169,479	1,6	30	3,27
Диоксид серы	14,464	14,123	13,751	2,16	2,434	45,4	30	3,27
Оксид азота	15,397	14,589	14,867	11,11	14,969	93,5	30	3,27
Летучие органические соединения	25,142	23,917	23,124	24,017	23,351	3048	30	3,27
Углеводороды	2,123	1,123	1,028	1,024	1,028	108	30	3,27
ИТОГО	231,659	228,965	224,29	207,767	211,261	3296,5	150	16,35

Таблица 10.
Расчеты цены выбросов для ГХЗ в рублях за 5 лет

выбросы	год					Итого, руб
	2020	2021	2022	2023	2024	
Оксид углерода	27394,7	27501,432	26921,779	26597,814	26601,424	135017,149
Диоксид серы	64418,895	62900,17	61243,379	9620,0784	10840,403	209022,9257
Оксид азота	141226,67	133815,41	136365,33	101904,81	137300,91	650613,1302
Летучие органические соединения	7517679,2	7151393,5	6914279,5	7181294,3	6982154,5	35746801,05
Углеводороды	22492,76	11897,96	10891,454	10849,075	10891,454	67022,7048
ИТОГО	7773212,3	7387508,4	7149701,4	7330266,1	7167788,7	36808476,96

Таблица 11.
Данные выбросов и коэффициентов для «БеларусьКалий» за 5 лет [8]

Выбросы	год					y	b	f
	2020	2021	2022	2023	2024			
Оксид азота	33,9	8,322	35,551	51,619	11,803	93,5	30	3,27
Хлор	0,084	0,222	6,319	1,878	0,164	181	30	3,27
Оксид углерода	64,683	16,9	84,042	86,342	21,47	1,6	30	3,27
Диоксид серы	0,094	0,091	0,657	2,621	0,027	25,3	30	3,27
ИТОГО	98,761	25,535	126,569	142,46	33,464	301,4	120	13,08

Таблица 12.
Расчеты цены выбросов для «БеларусьКалий» в рублях за 5 лет

выбросы	год					Итого, руб
	2020	2021	2022	2023	2024	
Оксид азота	310942,67	76332,297	326086,21	473467,53	108261,25	1295089,958
Хлор	1491,5124	3941,8542	112200,8	33345,956	2912,0004	153892,1187
Оксид углерода	10152,644	2652,624	13191,232	13552,24	3369,9312	42918,67152
Диоксид серы	233,30142	225,85563	1630,628	6505,1385	67,01211	8661,9357
ИТОГО	322820,12	83152,631	453108,87	526870,87	114610,19	1500562,684

На основе данных из таблиц 8, 10 и 12, была построена диаграмма процентного соотношения ущерба окружающей среде предприятиями Республики Беларусь (рисунок 2).

Процентное соотношение ущерба белорусских предприятий за 5 лет

Рис.2. Процентное соотношение ущерба от предприятий Республики Беларусь за 5 лет

На основе полученных сведений была построена гистограмма сравнения общего количества

нанесенного ущерба предприятиями Уральского федерального округа и Республики Беларусь (рисунок 3).

Рис. 3. Сравнение ущерба от предприятий

ВЫВОДЫ

На основании полученных данных следует, что Белорусские промышленные предприятия на 23% наносят больший ущерб окружающей среде, чем предприятия Уральского федерального округа. Это может говорить о различиях в законодательстве двух стран, о различии мер применяемых по отношению к нарушителям экологического законодательства. Но стоит отметить, что заметна тенденция к снижению общего количества выбросов от предприятий. Это в первую очередь связано с обеспечительными мерами, направленными на улучшение экологической обстановки регионов с высокой концентрацией промышленного производства, а во вторую очередь с совершенствованием законодательства и повышением экологического сознания населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арбузов, В. В. Экономика природопользования и природоохраны: учебное пособие / В.В. Арбузов, Д.П. Грузин, В.И. Симакин; Пензенский государственный университет. — Пенза: Изд-во ПГУ, 2004. — 251 с.: ил. — В надзаг.: Пензенский государственный университет, 2004.— URL: <https://studfile.net/preview/5455257/page/10/> (дата обращения: 03.12.2025). — Текст: электронный.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Триада» – Москва, 1991. - URL: https://triadacompany.ru/wiki/raschet_platy_za_negativnoe_vozdejstvie_nvos (дата обращения: 03.12.2025). –Текст: электронный.
3. Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» – Екатеринбург, 1998. – URL: <http://www.ueip.ru/ekologicheskaya-politika/Pages/ekologicheskii-otchet.aspx> (дата обращения: 08.12.2025). –Текст: электронный.
4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор». – Екатеринбург, 2010. – URL: <http://ehp-atom.ru> (дата обращения: 08.12.2025). –Текст: электронный.
5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод». – Екатеринбург, 2008. – URL: <tps://www.uemz.ru/plant/> (дата обращения: 08.12.2025). –Текст: электронный.
6. Открытое акционерное общество «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»: официальный сайт – Минск, 2022. – URL: <https://agat.by/> (дата обращения: 08.12.2025). –Текст: электронный.
7. Открытое акционерное общество «Гомельский Химзавод» – Гомель, 2016. – URL: <https://belfert.by/forshareholders> (дата обращения: 08.12.2025). – Текст: электронный.
8. Открытое акционерное общество «БеларусьКалий» – Минск, 2022. – URL: <https://kali.by/politika/ekologicheskaya-politika> (дата обращения: 08.12.2025). –Текст: электронный.
9. Скворцова, Д. М. Исследование проблемы негативного воздействия на окружающую среду в Сибирском федеральном округе России и в Республике Беларусь / Д. М. Скворцова // Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности: Материалы XI Всероссийской (с международным участием) научно-технической конференции молодых исследователей, Волгоград,

22–27 апреля 2024 года. – Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2024. – С. 262-263.

10. Скворцова, Д. М. Оценка воздействия судостроительных предприятий на качество воздуха в районе Белого моря / Д. М. Скворцова, Е. Ф. Бариева // Экологическая безопасность в техносферном пространстве: Сборник по материалам Седьмой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов, Екатеринбург, 24 мая 2024 года. – Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2024. – С. 244-247.

11. Олиниченко, М. А. Система мониторинга концентрации углекислого газа в городской среде / М. А. Олиниченко, Е. Ф. Бариева, В. В. Никишин // Современные технологии: проблемы и перспективы: сборник статей всероссийской научно-практической конференции для аспирантов, студентов и молодых учёных, Севастополь, 14–17 апреля 2025 года. – Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2025. – С. 237-239.

12. Экологические угрозы Черного моря: проблемы загрязнения в районе города Севастополя / Т. А. Иванченко, Д. М. Скворцова, М. А. Токарев, Е. Ф. Бариева // Экологическая безопасность в техносферном пространстве: Сборник по материалам Восьмой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов, Екатеринбург, 23 мая 2025 года. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2025. – С. 88-91.

RESEARCH ON THE PROBLEM OF NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE URAL FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Barieva E.F.

Federal State Educational Institution of Higher Education "Sevastopol State University", Sevastopol, Russian Federation

Annotation. The article describes a study of the problem of negative impact on the environment, which has long been a pressing issue in all countries of the world, including the Russian Federation. It is noted that there are many problems in our country related to the release of hazardous substances by factories and other industrial enterprises. The article presents an analysis of the environmental impact of industrial enterprises in the Ural Federal District and the Republic of Belarus, an economic calculation of the damage, and measures to reduce this damage in the future.

Key words: emissions, cost, pollution, harm, environment, enterprises, research.